

ЛЕЧЕНИЕ СД2 ТИПА САХАРОСНИЖАЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ НОВОГО КЛАССА ИДПП-4, АГПП-1 И SGLT2

Касымова Тахмина Абдухафизовна

Магистр 3 курса. Направление: Эндокринология. Самаркандский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7957292>

Как одна из самых серьезных и неотложных проблем со здоровьем во всем мире, сахарный диабет 2 типа (СД2) тесно связан с ожирением, обычно оцениваемым по индексу массы тела (ИМТ). Однако ИМТ имеет серьезные ограничения из-за невозможности оценить распределение веса, жировую и мышечную массу. Накопление жира и уменьшение мышечной массы являются важными изменениями, которые происходят с возрастом у взрослых и связаны с повышенным риском развития СД2. СД2 более тесно связан с распределением жира, процентным содержанием жира в организме и скелетными мышцами, чем с ИМТ. СД2 тесно связан с SO, и ожирение является общим фактором риска для обоих. Измерения состава тела включают массу тела, ИМТ, окружность талии, жировую массу, процентное содержание жира в организме, мышечную массу, висцеральную жировую ткань и подкожную жировую ткань, которые выполняются неинвазивными методами и играют ключевую роль в оценке СД2 и СО. В качестве нового класса пероральных гипогликемических средств ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT-2) привлекают внимание благодаря уникальному механизму ингибирования реабсорбции глюкозы в проксимальных канальцах и увеличению экскреции глюкозы с мочой, которые, как было показано, снижают массу тела, улучшают сердечно-сосудистые и почечные исходы. Однако есть предупреждения о том, что ингибиторы SGLT-2 следует использовать с осторожностью из-за потенциального увеличения риска обезвоживания и саркопении. Поэтому стоит обсудить влияние ингибиторов SGLT-2 на состав тела при СД2. Этот всеобъемлющий систематический обзор и мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) были направлены на оценку влияния ингибиторов SGLT-2 на состав тела при СД 2. Десять исследований с участием 827 участников показали, что ингибиторы SGLT-2 значительно снижали FM по сравнению с другими сахароснижающими препаратами (WMD: -1,16 кг, 95% ДИ: -2,01 до -0,31, $p = 0,008$), с умеренно неоднородный ($I^2 = 65\%$). Было четыре исследования, в которых сообщалось о влиянии ингибиторов SGLT-2 на PBF. В отличие от контрольной группы, ингибиторы SGLT-2, очевидно, снижали PBF (WMD: -1,50%, 95% ДИ: от -2,12 до -0,87, $P < 0,00001$) без гетерогенности ($I^2 = 0\%$). Общий анализ показал, что ингибиторы SGLT-2 значительно снижали SMM по сравнению с другими сахароснижающими препаратами, (WMD: -1,01 кг, 95% ДИ: от -1,91 до -0,11, $P = 0,03$) без гетерогенности ($I^2 = 0$). Ингибиторы SGLT-2 не только напрямую приводят к снижению веса за счет механизмов экскреции глюкозы с мочой, но также улучшают дисфункцию адипоцитов в висцеральной жировой ткани, что приводит к снижению лептина, висфатина, ингибитора активатора плазминогена-1, повышению уровня адипонектина, эффективно способствует липолизу, уменьшает висцеральную жировую ткань. жир. Однако уникальный механизм действия ингибиторов SGLT-2 приводит к снижению инсулина и повышению уровня глюкагона, ограничивая всасывание

глюкозы и аминокислот печенью и мышцами, стимулируя печеночный глюконогенез и гликогенолиз, а также ускоряя расщепление белка в мышцах. Опубликован случай саркопении, вызванной применением ингибитора SGLT-2 у пожилых пациентов с СД2. Поэтому крайне важно оценить влияние ингибиторов SGLT-2 на состав тела, например, распределение жира, жировую и мышечную массу у пациентов с СД2. Как ингибиторы GLP-1RA, так и ингибиторы SGLT-2 оказывали положительное влияние на массу тела. В этом мета-анализе результаты показали, что ингибиторы SGLT-2 и RA GLP-1 не имели существенной разницы в потере BW и FM. Кроме того, хотя нет статистической разницы в снижении LM между двумя препаратами, снижение с помощью RA GLP-1 больше, чем с помощью ингибиторов SGLT-2. Следовательно, следует учитывать побочные эффекты снижения мышечной массы при применении этих двух препаратов у пациентов с СД2. Однако этот метаанализ включал только два исследования, сравнивающие состав тела двух препаратов. Необходимы дополнительные исследования, чтобы сравнить разницу в изменениях состава тела между этими двумя препаратами. Ингибиторы SGLT-2 улучшают состав тела при СД2, например, снижение массы тела, ИМТ, ОТ, ЛЖК, SFA, FM и PFM, но вызывают побочные эффекты снижения мышечной массы. Поэтому до тех пор, пока не будет получено больше доказательств того, что ингибиторы SGLT-2 увеличивают риск саркопении, следует учитывать не только пользу для состава тела, но и побочные эффекты снижения мышечной массы ингибиторами SGLT-2 при СД2.

References:

1. Аль-Софиани МЭ, Ганджи С.С., Кальяни Р.Р. Изменения состава тела при диабете и старении. J Осложнения диабета. 2019.
2. Хан Т.С., Аль-Гиндан Ю.Ю., Гован Л., Хэнки Ч.Р., Лин М.Э.Дж. Связь ИМТ, окружности талии, жировых отложений и скелетных мышц с диабетом 2 типа у взрослых. Acta Diabetologica. 2019.
3. Wang M, Tan Y, Shi Y, Wang X, Liao Z, Wei P. Диабет и саркопеническое ожирение: патогенез, диагностика и лечение. Front Endocrinol (Лозанна), 2020.